

ISSN:2181-0427

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

2020 йил 12 сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори С.Т.Тургунов

Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор М.Р.Қодирхонов

Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиги Р.Жалалов

ТАҲРИРҲАЙЪАТИ

Физика-математика фанлари: акад. С.Зайнобиддинов, акад. А.Аъзамов, ф-м.ф.д., проф. М.Тўхтасинов, ф-м.ф.д., доц. Б.Саматов, ф-м.ф.д., доц. Р.Хақимов, ф-м.ф.д. М.Рахматуллаев.

Кимё фанлари: акад.С.Рашидова, акад. А.Тўраев, акад. С.Нигматов, к.ф.д., проф.Ш.Абдуллаев, к.ф.д., проф. Т.Азизов.

Биология фанлари: акад. К.Тожибаев, акад. Р.Собиров, б.ф.д. доц.А.Баташов, б.ф.н.

Техника фанлари: - т.ф.д., проф. А.Умаров, т.ф.д., проф. С.Юнусов.

Қишлоқ хўжалиги фанлари: – г.ф.д., доц. Б.Камалов, қ-х.ф.н., доц. А.Қазақов.

Тарих фанлари: – акад. А.Асқаров, с.ф.д., проф. Т.Файзуллаев, тар.ф.д, проф. А.Расулов, тар.ф.д., проф. У.Абдуллаев.

Иқтисодиёт фанлари: – и.ф.д., проф.Н.Махмудов, и.ф.д., проф.О.Одилов.

Фалсафа фанлари: – акад., Ж.Бозорбоев, ф.ф.д., проф. М.Исмоилов, ф.ф.н., О.Маматов, PhD Р.Замилова.

Филология фанлари: – акад. Н.Каримов, фил.ф.д., проф.С.Аширбоев, фил.ф.д., проф. Н.Улуқов, фил.ф.д., проф. Ҳ.Усманова. фил.ф.д.,проф. Б.Тухлиев, фил.ф.н, доц.М. Сулаймонов.

География фанлари: - г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.д., проф.А.Нигматов.

Педагогика фанлари: - п.ф.д., проф. У.Иноятлов, п.ф.д., проф. Б.Ходжаев, п.ф.д., п.ф.д., проф. Н.Эркабоева, п.ф.д., проф.Ш.Хонкелдиев, PhD П.Лутфуллаев.

Тиббиёт фанлари: – б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.

Психология фанлари – п.ф.д.,проф З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова

Техник муҳаррир: *Н.Юсупов.*

Таҳририят манзили: Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.

Тел: (0369)227-01-44, 227-06-12 **Факс:** (0369)227-07-61 **e-mail:** ilmiy@inbox.uz

Ушбу журнал 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсати қарори билан физика-математика, кимё, биология, фалсафа, филология ва педагогика фанлари бўйича Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 17.05.2016 йилдаги 08-0075 рақамли гувоҳномаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (АОКА) томонидан 2020 йил 29 август куни 1106-сонли гувоҳнома га биноан чоп этилади. “НамДУ Илмий Ахборотномаси” электрон нашр сифатида ҳалқаро стандарт туркум рақами (ISSN-2181-1458)га эга НамДУ Илмий-техникавий Кенгашининг 10.12.2020 йилдаги кенгайтирилган йигилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга рухсат этилган (Баённома № 12). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

МУНДАРИЖА

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

01.00.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

- 1 Об одной нелокальной краевой задаче для уравнения смешанного типа второго рода.
Абдуллаев А, А 3
- 2 Shar hajmidan kub hajmiga o'tish metodikasi
Ismoilov B.T 7
- 3 Directions for increasing the financial and economic potential of industrial enterprises
Mamatkulova N.M 11
- 4 Boshlang'ich sinf matematika fanlaridan olinadigan nazorat ishlari va xalqaro baholash dasturlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash (boshlang'ich sinf matematika fani misolida)
Saloxitdinova N. M 15
- 5 Qora o'ra atrofida energiya olish mexanizmlari
Xudoyberdieva M. K, Jo'rayeva N. B..... 20
- 6 "Энтропия" тушунчасининг табиий-илмий ва фалсафий-методологик талқини
Бекпўлатов У.Р 26
- 7 Метод эмпирического правдоподобия и его использование в статистических задачах оценивания
Абдушукуров А. А, Захидов Д.Ф 30
- 8 Моделирование влияния температуры на уровни ландау электронов в полупроводниках
Эркабоев У.И, Рахимов Р.Г 37
- 9 Использование саженополненного полистирола в качестве светодиода в электронной промышленности
Камалова Д. И, Умаров А. В, Негматов С С, Тухтаев Ф. С 43

КИМЁ ФАНЛАРИ

02.00.00

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

- 10 Qizilmiya ildizining kimyoviy tahlili va inson organizmiga ta'siri
Mamajanov G'O, Abdullajanov O A 48
- 11 Технология получения медицинских материалов на основе модификации полимеров, содержащих биологически активные вещества
Артиқходжаева Б. А, Ташмухамедова Ш.С 52
- 12 Акрилонитрил ва фосфат кислотаси асосида ёнғинбардош қоплама олиш ва унинг физик-кимёвий таҳлилини ўрганиш
Тожидинов М. Б, Каримов М У, Джалилов А. Т, Соттиқулов Э.С 54
- 13 Мис фталоцианин пигментининг термик барқарорлигини дифференциал термик таҳлил орқали ўрганиш.
Файзиёв Ж. Б, Бекназаров Ҳ. С, Тиллаев А.Т, Джалилов А.Т..... 59

13.00.00
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PEDAGOGICAL SCIENCES

74	Ихтисослаштирилган коллежларда махсус фанларни ўқитишда “беш босқичли” технология асосида амалий машғулотларни ташкил этиш Сайфуллаева Д.А Турдиева М.Ж	382
75	Физика фанида изчиллик тамойилининг пайдо бўлиши ва ривожланиши Қаландаров Э.Қ.....	387
76	Бўлажак ҳарбий таълим ўқитувчиларида ҳарбий-касбий компетенцияларни шакллантиришда кластерли ёндашувдан фойдаланиш Вахобов А.А	391
77	Дифференциал ёндашув технологияси тил материалларини ўзлаштириш фаоллигини ошириш шаклларида бири сифатида Жамолиддинова Н.А	398
78	Курсантларнинг жисмоний тайергарлигида замонавий фитнес дастурлардан фойдаланиш Кочкаров А.А.	402
79	Ихтисослаштирилган музика мактаблари ўқувчиларини мақом чолғу куйлари воситасида эстетик тарбиялашга қўйиладиган педагогик талаблар Балтаев У. Р	406
80	Шахслараро муносабат маданиятини ривожлантириш омиллари Мирзаева Ф.О	410
81	Агросаноат мажмуасида маркетинг концепциясини шакллантиришнинг назарий асослари Уринов Б.Ж	416
82	Создание и использование электронных образовательных ресурсов Маматкаримов К.З, Сулейманова Р.М	424
83	Ички ишлар органлари ходимларининг касбий мулоқотида ахлоқий фазилатларнинг ўрни Сирлиев Б.Н	428
84	Умуминсоний қадриятлар – талабаларнинг маънавий-ахлоқий эҳтиёжларини шакллантирувчи манба Ҳамраева О.Ф	433
85	Акмеологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш масалалари Маҳмудова Д	439
86	Техника олий таълим муассасаларида замонавий ўқитишнинг шакллари ва усуллари Адилов Б. Б	442
87	Матрицаларни параметрли кўпайтириш ва чекли майдонда эллиптик эгри чизик нуқталари устида амал бажариш мураккаблиги асосида яратилган носимметрик	446

**ТЕХНИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА
ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТИШНИНГ ШАКЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ**

Адилов Бобуржон Бахридин Ўғли
Жиззах Политехника Институтини
стажёр-тадқиқотчи
E-mail: bobur.adilov@inbox.ru

***Аннотация:** Ушбу мақолада Олий ўқув юртларида ўқитиш шакллари ва усуллари кўриб чиқилган. Техника олий таълим муассасалари талабаларининг касбий саводхонлигини шакллантириш услублари берилган. Ўқитишнинг турли хил техник услублари намоён этилган.*

***Калит сўзлар:** ўқитишнинг ташкилий шакллари, ўқитиш методикаси, семинар ва амалий машгулотлар, олий ўқув юртларидаги ўқув жараёни.*

**МЕТОДЫ И ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗах**

Адилов Бобуржон Бахридинович
Джизакский политехнический институт
стажёр-исследователь
Электронная почта: bobur.adilov@inbox.ru

***Аннотация:** В статье рассматриваются формы и методы обучения в высших технических вузах. Приведены методы формирования профессиональной грамотности студентов технических вузов. Показаны различные технические приёмы обучения.*

***Ключевые слова:** организационные формы обучения, методика обучения, семинары и практические занятия, учебный процесс в высших технических вузах.*

**METHODS AND FORMS OF MODERN TRAINING
IN TECHNICAL UNIVERSITIES**

Adilov Boburjon Bahridinovich
Jizzakh Polytechnic Institute
research trainee
Email: bobur.adilov@inbox.ru

Жамият ривожланишининг ҳозирги босқичида олий ўқув юртлари битирувчиларига қўйиладиган талаблар ўзгарди. Агар бир неча ўн йиллар илгари малакали мутахассисни тавсифлаш учун унинг касбий билимлари, кўникмалари, қобилиятларини баҳолаш кифоя бўлса, энди талаблар рўйхати кенгайтирилди. Иш берувчи ёш мутахассисларнинг сифати, билим тузилиши ва малакасига юқори талабларни қўяди. Этакчи ташкилотларнинг кадрлар бўлимлари томонидан ишлаб чиқилган мутахассисларни танлов асосида танлаш тизими талабалар томонидан ишга жойлашиш учун зарур бўлган турли хил билим ва кўникмаларни ўз ичига олади. Олий таълим муассасалари олдида менежерлик маданияти [5], ахборот компетенцияси [3], конфликтологик маданият, ҳуқуқий маданият ва бошқалар каби бўлажак

мутахассисларнинг сифат хусусиятларини шакллантириш вазифаси қўйилган. Ушбу хусусиятлар, бошқа жиҳатларнинг тенглигини, авваламбор, меҳнат бозорида битирувчининг рақобатбардошлигини белгилашни кўриш осон.

Шахснинг ижтимоий талабларни бажаришга бўлган ички эҳтиёжи билан белгиланадиган техника ОТМ талабаларининг психологик фазилатлари маълум бир тарзда ижтимоий ва касбий фаолиятни рағбатлантириши, техник мутахассисни уларнинг ахлоқий муносабатлари ва жамият талабларига мувофиқ равишда тизимли ҳаракатларга ундаши керак [4].

Таълимга асосланган фаолият ёндашувининг асосий қоидаларига қуйидагилар киради.

1. Таълимнинг якуний мақсади актёрлик услубини шакллантиришдир.
2. Бир вақтнинг ўзида билимга оид ҳар қандай тренинг, шунингдек, тегишли ақлий ҳаракатларга машқ қилишдир ва ақлий ҳаракатни шакллантириш маълум билимларни ўзлаштирмасдан имконсиздир.
3. Ўқув мақсадлари нуқтаи назаридан бошланғич бу билимларни эмас, балки ушбу фаолиятни ташкил этувчи ҳаракатлардир.
4. Тренингнинг мазмуни маълум бир билим тизими ва кейинчалик бу билимларни ўзлаштириш эмас, балки маълум ҳаракатлар тизими ва ушбу тизимнинг ривожланишини таъминлайдиган билимлардир.
5. Билиш нафақат маълум бир билимларни эслаб қолишни эмас, балки ушбу билимлар билан боғлиқ баъзи тадбирларни амалга оширишни англатади.
6. Таълим фаолиятини лойиҳалаш маълум бир билим тизимини шакллантиришдан эмас, балки келажакдаги фаолиятни психологик таҳлил қилишдан бошланиши керак.

Юқорида айтилганларнинг ҳаммасидан келиб чиқадики, ўқув натижалари талабаларнинг ақлий ривожланишининг баъзи бир феноменал кўрсаткичларида эмас, балки ушбу ривожланишнинг умумий йўналишида. Фаолият ёндашуви нуқтаи назаридан, олий ўқув юртларида мавжуд бўлган маълум таълим шакллари куйидагича тавсифлаш мумкин.

Анъанавий ўқитиш - бундай ўқитишнинг афзалликлари таълим жараёнидаги барча иштирокчиларнинг "ўқитиш-тарбия қилиш" ўзаро таъсирининг максимал даражасида, барча турдаги педагогик назоратдан фойдаланишда, гуруҳли ўқитиш усуллари кенг намоёниш этишда ва ниҳоят, мазмунли материални максимал даражада бериш қобилиятида.

Педагогикада "ўқитиш методи" тушунчасининг кўплаб таърифлари мавжуд. Ўқитиш услубини қуйидагича таърифлаш мумкин: бу таълим, тараққиёт, таълимнинг белгиланган мақсадларига эришишга қаратилган таълим жараёни субъекти ва объектининг тартибли фаолияти усули. У белгиланган мақсадларни амалга ошириш механизми вазифасини бажаради, кўп жиҳатдан таълим жараёнининг якуний натижаларини белгилайди.

Маъруза бу ижодий жараён бўлиб, унда маърузачи ҳам, талабалар ҳам иштирок этадилар. Маърузаларни тинглашда асосий вазифа - маърузачи томонидан илгари сурилган фикрларни тушунишни ўрганишдир.

Маъруза ўқитишнинг ташкилий шакллари билан бири ва ўқитиш усуллари билан бири

сифатида бу олий ўқув юртлири учун анъанавий бўлиб, у ерда ўқув дастурининг кўплаб фанлари бўйича курслар шаклланади.

ОТМлар маърузаси таълимнинг дидактик циклининг асосий бўғинидир. Унинг мақсади ўқув материалларини талабалар томонидан кейинчалик ўзлаштириш учун индикатив асосни шакллантиришдир.

Тажриба шуни кўрсатадики, маърузалардан воз кечиш талабалар тайёргарлигининг илмий даражасини пасайтиради, семестр давомида ишларнинг изчиллиги ва бир хиллигини бузади. Шу сабабли маъруза ОТМда ўқув жараёнини ташкил этишнинг етакчи шакли бўлиб қолмоқда.

Маъруза - визуализация иллюстрация, намоёиш қилиш ва видео техника воситаларидан фойдаланишни ўз ичига олади.

Иллюстрация усули ўқувчиларга тасвирланган материаллар, қўлланмалар: расмлар, плакатлар, диаграммалар, чизмалар, графикалар, диаграммалар, портретлар, хариталар, макетлар, атласлар, тахтадаги маълумотлар тасвирлари ва бошқаларни намоёиш қилишни таъминлайди.

Намоёиш усули нафақат ташқи шаклларни (характеристикаларни), балки ички таркибни нафақат статикада, балки уларнинг оқим динамикасида ҳам идрок этишни таъминлайди, бу ўқувчилар ўзларининг ҳаракатлари ва мавжудлигининг чуқур моҳиятини, қонуниятларини ва тамойилларини, уларни келтириб чиқарадиган шароитларни англашлари учун жуда муҳимдир.

Визуал ўқитиш усуллари орасида "видео метод" тобора кўпроқ ажратилмоқда. Видеотехник ускуналарнинг жадал ривожланиши билан у намоёиш усулидан мустақилга айланади. У экраннинг ахборот манбаларига асосланган (филмоскоплар, кодоскоплар, диапроекторлар, кинематография камералари, телевизорлар, видеорегистраторлар, компьютерлар, сканерлар ва бошқалар).

Тажриба шуни кўрсатадики, видео метод инсоннинг онги ва онгсизлигига таъсир кўрсатадиган энг кучли манбалардан бири ҳисобланади, аммо уни кўп функционал усул сифатида ишлатиш тингловчиларнинг ўқитилган аудиторияси учун энг самарали ҳисобланади.

Ўқитувчини маърузага тайёрлаш бу унинг мазмунига мазмуни, услубий ёки хулқ-атвор характеридаги маълум бир қатор хатоларни киритишдир. Ўқитувчи бундай хатолар рўйхатини маърузага олиб чиқади ва талабаларга уларни фақат маъруза охирида таништиради.

Талабаларнинг вазифаси маъруза пайтида маърузада сезилган хатоларни белгилаш ва маъруза охирида уларни номлашдир. Хатоларни таҳлил қилиш учун 10-15 дақиқа вақт кетади. Ушбу таҳлил жараёнида саволларга тўғри жавоблар - ўқитувчи, талабалар ёки биргалиқда берилади.

Муҳокама - бу ўқитувчи ва талабаларнинг ўзаро алоқаси, ўрганилаётган масала бўйича эркин фикр, ғоя ва фикр алмашиш.

Бу ўқув жараёнини жонлантиради, тингловчиларнинг билим фаоллигини фаоллаштиради ва бу жуда муҳим, ўқитувчига гуруҳнинг жамоавий фикрини бошқариш, уни ишонтириш мақсадларида фойдаланиш, баъзи ўқувчиларнинг салбий муносабатлари ва нотўғри фикрларини бартараф этиш имконини беради. Таъсирга фақат саволларни тўғри танлаш ва уни моҳирона, мақсадга мувофиқ бошқариш билан

эришилади.

Семинар ўқитувчидан ўқувчиларга ўтадиган билимларни кўпайтириш функциялари билан боғлиқ. Семинарларнинг асосий мақсади талабаларга ўрганилаётган соҳанинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда назарий билимлардан фойдаланиш кўникма ва малакаларини ўзлаштириш имкониятини беришдир. Ўқув семинарларининг бир нечта турлари мавжуд.

Фанлараро. Синфга мавзу кўтарилди, уни ҳар хил: сиёсий, иқтисодий, илмий-техник, ҳуқуқий, ахлоқий ва психологик жиҳатларда кўриб чиқиш керак. Талабалар ўртасида мавзу бўйича хабарларни тайёрлаш учун вазифалар тарқатилади.

Махсус семинарлар одатда торроқ ихтисослик бўйича юқори курсларда ўтказилади ва ихтисослашиш учун танланган фан ёки амалиёт соҳасида профессионал фаолиятнинг махсус воситаларини ўзлаштиришни ўз ичига олади.

Таълим мақсадларида ҳам, илмий муаммоларни ҳал қилишда ҳам турли хил ўйин турлари мавжуд - бу таълим, симуляция, рол ўйнаш, ташкилий фаолият, оператив, бизнес, бошқарув, ҳарбий, одатий, инновацион ва бошқалар.

Таълим ишбилармонлик ўйинларида муаммоли элементларга катта аҳамият берилади. Вазифалар муайян зиддиятларни ўз ичига олиши керак, уни ҳал қилиш учун талаба ўйин давомида олиб келинади [2].

Мустақил ишни бажариш жараёнида қуйидаги даражаларни ажратиш мумкин:

Мустақил ишларни ўқитиш моделга мувофиқ амалга оширилади: масалаларни эчиш, жадваллар, диаграммалар тўлдириш ва ҳк. Талабанинг билиш фаолияти таниб олиш, англаш, ёдлашда намоён бўлади. Ушбу турдаги ишларнинг мақсади билимларни мустаҳкамлаш, кўникмаларни шакллантиришдир.

Шундай қилиб, техника ОТМларда кўриб чиқиладиган замонавий ўқитиш шакллари ва усуллари мазмунли ва элементар таҳлил қилиш уларнинг ОТМ олдида турган муаммоларни ҳал қилишдаги улкан салоҳияти ва имкониятларини очиб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Валеева Н.Ш. Зарубежные образовательные программы американских технических колледжей: форматы, проблемы, лучшие практики/ Н.Ш. Валеева., Г.Б. Хасанова// Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. – Т. 14, № 8. - С. 280-283.
2. Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // «Современная высшая школа». – 2005. - №3. – С.23-28.
3. Голубин Д.В. Формирование информационной компетентности педагога в системе повышения квалификации/ Д.В. Голубин. – Калининград: ГОУ ВПО РГУ им. И.Канта, 2005. - 25 с.
4. Зарипова И.Р. Профессионально значимые качества личности как залог конкурентоспособности специалиста социальной работы/ И.Р.Зарипова, Р.Н. Зарипов // Вестник Казан. технол. ун-та. - 2010. - № 3. - С. 172-182.
5. Клоков Ю.А. Формирование управленческой культуры менеджера в процессе профессиональной подготовки/ Ю.А. Клоков. – Калининград: ГОУ ВПО РГУ им. И.Канта, 2005. - 21 с.

6. Куприянычева Н.И. Развитие креативных способностей студентов в техническом вузе/ Куприянычева Н.И., Куприянычева Э.Б.// Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. – Т. 14, № 1. - С. 309- 314.
7. Осипов П.Н. Профессиональное самоопределение студентов как социально-педагогическая проблема / Осипов П.Н.// Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. – Т. 14, № 5. - С. 237-242.
8. Тимофеев О.Н. Эмоциональная компетентность и профессиональная компетентность / Тимофеев О.Н.// Вестник Казан. технол. ун-та. - 2011. – Т. 14, № 2. - С. 318-323.
9. Усанов М.М., Адиллов Б.Б. Булутли технологиялар электрон таълим ресурсларини конструкциялашнинг замонавий воситаси сифатида. Замонавий тадқиқотлар иновациялар техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари. 1-том. Жиззах-2020й

УДК: 681.513

**МАТРИЦАЛАРНИ ПАРАМЕТРЛИ КЎПАЙТИРИШ ВА ЧЕКЛИ МАЙДОНДА
ЭЛЛИПТИК ЭГРИ ЧИЗИҚ НУҚТАЛАРИ УСТИДА АМАЛ БАЖАРИШ
МУРАККАБЛИГИ АСОСИДА ЯРАТИЛГАН НОСИММЕТРИК ШИФРЛАШ
АЛГОРИТМИНИ ЭРИ ПРОТОКОЛИГА ТАДБИҚИ**

Ахмадалиев Шахобидин Шарифович
Кўқон давлат педагогика институти
катта ўқитувчи

Тел: 97 337-74-06 e-mail: 356_qabul_2009@mail.ru

Сиддиқов Илхомжон Мелиқўзиевич
Кўқон давлат педагогика институти
катта ўқитувчи, техника фанлари номзоди

Тел: 90 508-55-12 e-mail: simqdpi@mail.ru

Хасанов Хайрулло Махмудович
Кўқон давлат педагогика институти
ўқитувчи

Тел: 90 506-89-79 e-mail: xayrullo-xasanov@mail.ru

Аннотация: Мақолада матрицаларни параметрли кўпайтириш ва чекли майдонда эллиптик эгри чизик рационал координатали нуқталарини қўшиш амалини бажариш мураккаблиги асосида яратилган носимметрик шифрлаш алгоритмини имзолловчи томонидан танланадиган ихтиёрлий сондан фойдаланиб электрон рақамли имзони амалга оширилиши протоколи ишлаб чиқилди.

Таянч сўзлар : матрица, майдон, кўпайтириш, рационал координатали нуқта, эллиптик эгри чизик, мураккаблик, носимметрик, шифрлаш, алгоритм, протокол, элетрон рақамли имзо.

**ПРОТОКОЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ АСИММЕТРИЧНОГО
АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ, ОСНОВАННОГО НА СЛОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ НАД ТОЧКАМИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И УМНОЖЕНИЕ
МАТРИЦ С ПАРАМЕТРОМ НА КОНЕЧНОМ ПОЛЕ**